

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**КОРОНАВИРУС КАСАЛЛИГИДА БРОНХОПНЕВМОНИЯНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ТУШУНЧАЛАРИ
Нуриддинов А.М.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Коронавирус касаллиги 2019” (COVID-19) деб номланган янги коронавирус инфекцияси билан касалланишнинг биринчи ҳолатлари 2019-йил охири – 2020-йил бошида Ухан шаҳрида (Хитой) пайдо бўлган. Ушбу шарҳни ёзиш пайтида дунё бўйлаб 6 миллиондан ортиқ ҳолат ва 400 мингдан ортиқ ўлим қайд этилган. Шу вақт ичида ушбу касалликнинг таъхиси, патогенези, клиникаси ва терапиясини тавсифловчи кўплаб мақолалар пайдо бўлди. Ушбу шарҳ коронавирус инфекцияси бронхопневмониясининг асоратларига бағишланган.

Калит сўзлар: коронавирус инфекцияси, бронхопневмония, асоратлар.

MODERN CONCEPTS OF BRONCHOPNEUMONIA IN CORONAVIRUS DISEASE

Nuriddinov A.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The first cases of infection with a new coronavirus infection called "Coronavirus disease 2019" (COVID-19) appeared in Wuhan (China) in late 2019 - early 2020. At the time of writing this review, there have been over 6 million cases and over 400 thousand deaths worldwide. During this time, a huge number of articles have appeared, describing the diagnosis, pathogenesis, clinic and therapy of this disease. This review is devoted to complications of coronavirus infection bronchopneumonia.

Keywords: coronavirus infection, bronchopneumonia, complications.

**СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БРОНХОПНЕВМОНИИ ПРИ БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННОЙ
КОРОНАВИРУСОМ**

Нуриддинов А.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией под названием «Коронавирусная болезнь 2019» (COVID-19) появились в Ухане (Китай) в конце 2019 — начале 2020 года. На момент написания этого обзора во всем мире зарегистрировано более 6 миллионов случаев и более 400 тысяч смертей. За это время было опубликовано огромное количество статей, описывающих диагностику, патогенез, клинику и лечение этого заболевания. Этот обзор посвящён осложнениям коронавирусной инфекции бронхопневмонии.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, бронхопневмония, осложнения.

e-mail: nuriddinov.asliddin@bsmi.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги Тадқиқотнинг долзарблиги. Бир гуруҳ олимлар томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра [Самсонова М.В., ва бошқалар, 2020]: COVID-19 билан оғир беморларда алвеоляр диффуз шикастланиш ривожланиши, кўпинча оғир алвеоляр-геморрагик синдром ва кенг тарқалган микроваскулярларнинг ўпканинг катта томирлари тромбози билан вирусли интерстициал пневмония ривожланади, бу касалликнинг оғир кечиши, гипоксия ва нафас етишмовчилигини келтириб чиқаради. Ўпкадаги морфологик ўзгаришларнинг (диффуз алвеоляр шикастланиш босқичлари) касалликнинг давомийлигига тўлиқ мос келмаслиги, еҳтимол, кўплаб беморларда асимптоматик кечишнинг аниқланмаган давомийлиги билан боғлиқ. Янги коронавирус инфекциясининг ўтиши ўпканинг устун шикастланиши, SpO₂ нинг пасайиши, лейкоцитознинг бир вақтнинг ўзида кучайиши билан лимфопения, турли органларнинг артерия ва веналарида тромбоз ривожланиш хавфи билан гиперкоагуляция белгилари билан тавсифланади. Натижада, ўта оғир ва коморбид беморларда ўпка, миокард, мия инфарктлари юз беради. Вирусли-бактериал пневмониянинг пайдо бўлиши, асосан, трахеостомия ва узок механик вентиляция билан трахея интубацияси бўлган беморларда мумкин деб тахмин қилинади.

COVID-19 билан ўпкада, барча ҳолатларда, ўпканинг бошқа вирусли шикастланишларида бўлгани каби (SARS-nCoV, MERS-CoV, A / H₁N₁ гриппи келтириб чиқарадиган) ДВСнинг турли

даражаси билан диффуз алвеоляр шикастланиш аниқланди [Tsinzerling A.V., 1977, Petrosillo N, Viceconte G, Ergonul O, Ippolito G, Petersen E., 2020]. Бирок, аниқланишича, А / Н₁Н₁ грипп вируси келтириб чиқарадиган вирусли пневмониядан фарқли ўлароқ, диффуз алвеоляр шикастланиш босқичи касалликнинг давомийлиги билан аниқ боғлиқ бўлиб, янги коронавирус инфекцияси билан касаллик ва аниқланган морфологик ўзгаришлар давомийлик ўртасида аниқ боғлиқлик йўқ. Еҳтимол, буни касалликнинг латент бошланиши ва баъзи беморларда касалликнинг асимптоматик кечишининг мавжудлиги билан изоҳлаш мумкин [Vey Cao, Taisheng Li., 2020]. Терапевтик ойна деб аталадиган даврда (касалликнинг 7-10-кунлари) тасвирланган белгилар диффуз алвеоляр шикастланишнинг экссудатив босқичига тўғри келиши аниқланди, шунинг учун нафас олиш функциясини яхшилаш ва гиперкоагуляцияни тузатишга қаратилган терапия ижобий таъсир кўрсатиши мумкин [Ling Lin, Lianfeng Lu, Wei Cao, Taisheng Li., 2020].

Касалликнинг ривожланиши билан оғир аҳволда бўлган беморларда ташкилий пневмония ва ўчоқли фиброз ривожланади, бу А / Н₁Н₁ гриппида ҳам кузатилган [Черняев А.Л., ва бошқ., 2010]. Адабиётда фаол муҳокама қилинаётган янги коронавирус инфекциясида тизимли гиперкоагулярилик ҳақидаги маълумотлар тадқиқотларда турли органларда диапедетик қон кетишлар мавжудлиги билан тасдиқланган. Асосан, улар ўпкада қон қуйқалари борлигида, асосан, ўпка артериялари ва томирларининг майда шохларида фокал қон кетишлар ва юрак хуружлари шаклида пайдо бўлади. А / Н₁Н₁ гриппи вируси келтириб чиқарадиган вирусли пневмонияда аввал асосан ўпка веналари шохларида қон лахталари шаклланишини кузатилиши аниқланган еди. Бундан ташқари, грипп пневмониясидан фарқи асосан янги қон кетишини аниқлашдир. Бирок, бу маълумотлар дастлабки бўлиб, кенгрок материалларни таҳлил қилишни талаб қилади. Интералвеоляр септа капиллярларида аниқланган мегакарёцитлар илгари турли омиллар, шу жумладан вирусли этиология туфайли келиб чиққан ўткир респиратор дистресс синдромида тасвирланган. Муаллифларнинг фикрига кўра, мегакарёцитлар тромбоцитогенезда иштирок етиши мумкин, шунингдек, турли органларда тромбоз пайдо бўлишига ёрдам беради [Кунгурова В.В., Хасанянова С.В., 2015]. Бирок, коагуляцион бузилишлар асосан ўпкада кузатилади, деган хулосага келишга ерта деб ҳисоблаймиз, гарчи ўпка шубҳасиз коронавирус инфекциясида асосий мақсадли органдир [Yan Zhang, ва бошқалар, 2020]. SARS-CoV-2 коронавируси томонидан II турдаги алвеолоцитларнинг доминант зарарланиши масаласи муҳокама қилинади. Шундай қилиб, илгари ўтказилган экспериментал тадқиқотда SARS-CoV вируси асосан I турдаги емас, балки II турдаги алвеолоцитларга таъсир қилиши кўрсатилган еди [Qian Z, Travanty EA, Oко L ва бошқ., 2013]. Бирок, бу маълумотлар COVID-19 учун тасдиқни талаб қилади, чунки биз диффуз алвеоляр шикастланишнинг дастлабки босқичида I турдаги алвеолоцитларнинг десквамацияси кузатилади.

Лимфоцитларга, асосан CD4+ Т хужайраларига вирусли зарар йетказиш масаласи адабиётда муҳокама қилинади. Лимфоцитларда ACE2 рецепторлари йўқлигига қарамай, вирус хужайра ичига мембрана синтези ва эндоситоз орқали кириши мумкин, бунинг натижасида лимфоцитларнинг бир қисми, еҳтимол апоптоз ёки пироптоз билан нобуд бўлиши мумкин деган тахмин мавжуд. Макрофаглар ситоплазмасида топилган хужайра бўлаклари лимфоцитлар апоптозининг билвосита далили бўлиши мумкин, аммо бу қўшимча ўрганишни талаб қилади. Бошқа органларда майда қон томирларида қон кетиши ва тромбларнинг пайдо бўлиши, еҳтимол, оғир беморларда виремия билан боғлиқ бўлиб, бу эндотелоцитларнинг тўғридан-тўғри вирусли шикастланишига олиб келади ва кейинчалик инфекцион-токсик шок (геморрагик шок) ривожланишига олиб келади, бу еса COVID-19 нинг кечишини оғирлаштиради [Qian Z, Travanty EA, Oко L, ва бошқ., 2013]. Тақдим етилган кузатувларда бактериал пневмониядан ўлганларнинг фақат иккитасида аниқланган, улардан бирида еса вирусли асорат сифатида юзага келган. Бошқа бир кузатишда аспирацион пневмония мавжуд бўлиб, кейинчалик вирусли пневмония билан асоратланган. Бактериал асоратлар COVID-19 нинг кенг тарқалган асорати бўлиши мумкин емас, лекин инвазив вентиляция қилинган одамларда пайдо бўлиши мумкин. Шу билан бирга, шуни еса тутиш керакки, бактериал патогенларнинг юқори титрлари ҳар доим ҳам вирусли-бактериал инфекциянинг ривожланишини кўрсатмайди [Xu Zhe, Shi Lei, Yijin Wang, Jiuyan Zhang, Lei Huang, Chao Zhang ва бошқалар, 2020]. Ковид бутун танага қандай таъсир қилишидан қатъи назар, у биринчи навбатда нафас олиш йўллари инфекциясидир. Касалликдан 12 ҳафта ўтгач, одамларнинг 10 фоизида йўтал, нафас қисилиши, пост-совид синдроми шикоятлари сақланиб қолади. Бу ҳолатда нафас қисилиши ҳам тўғри, ҳам ёлғон бўлиши мумкин. Биринчиси нафас етишмовчилиги ва ўпка тўқималарининг шикастланиши билан боғлиқ, иккинчиси - беморнинг субъектив идроки билан, яъни гипервентиляция синдроми деб аталади. Агар нафас етишмовчилигининг бир қисми сифатида нафас қисилиши ҳақида гапирадиган бўлсак, унда одатда беморларнинг нафас олишлари энг қийин бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Nuriddinov Asliddin Mehriddinovich. Morphological changes of heart in 3-month-old nonbreed rats under the influence of an energy drink // *Web of Scientist: International Scientific Research* 3 (10), 2022, 307-313
2. Олимова А. З., Шодиев У. М. Репродуктив Ёшдаги эркаларда бепуштлиқ сабаблари: Бухоро тумани эпидемиологияси // *Scientific progress*. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 499-502.
3. Zokirovna O. A., Abdurasulovich S. B. Ovarian Diseases in Age of Reproductive Women: Dermoid Cyst // *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 154-161.
4. Olimova A. Z. Echinococcosis of liver of three monthly white rat // *Scientific progress*. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 462-466.
5. Олимова А. З. Морфологические и морфометрические особенности печени белых беспородных трех месячных крыс после тяжелой черепно-мозговой травмы вызванной экспериментальным путём // *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 557-563.
6. Oglu M. Z. M., Zokirovna O. A. Морфологические и морфометрические параметры печени белых беспородных крыс, перенесших экспериментальную черепно-мозговую травму после медикаментозной коррекции // *Journal of biomedicine and practice*. – 2023. – Т. 8. – №. 1.
7. Олимова А. З., Турдиев М. Р. Бухоро шаҳрида меъда ва ўн икки бармоқли ичак яраси учраш эпидемиологияси // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 642-647.
8. Zokirovna O. A. Modern Concepts of Idiopathic Pulmonary Fibrosis // *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 97-101.
9. Zokirovna O. A. Pathology of Precancerous Conditions of the Ovaries // *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 93-96.
10. Зокировна, Олимова Азиза и Тешаев Шухрат Джумаевич. «Морфологические аспекты печени белых беспородных крыс после тяжелой черепно-мозговой травмы, вызванной экспериментально в виде дорожно-транспортного происшествия». *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education* 2.2 (2023): 59-62.
11. Zokirovna O. A. Comparative characteristics of the morphological parameters of the liver at different periods of traumatic brain injury // *Euro-Asia Conferences*. – 2021. – С. 139-142.
12. Zokirovna O. A. Macroand microscopic structure of the liver of threemonthly white rats // *Academic research in educational sciences*. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 309-312.
13. Олимова А. З. Частота Встречаемости Миомы Матки У Женщин В Репродуктивном Возрасте // *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 551-556.
14. Zokirovna O. A., Abdurasulovich S. B. Ovarian Diseases in Age of Reproductive Women: Dermoid Cyst // *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 154-161.
15. Zokirovna O. A. Cytological screening of cervical diseases: pap test research in the Bukhara regional diagnostic center for the period 2015-2019. – 2022.
16. Zokirovna O. A., Epidemiology of cancer of the oral cavity and throat in the Bukhara region // *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 545-550.
17. Olimova A. Z. The frequency of occurrence of my uterus In women of reproductive age // *Journal of advanced research and stability (JARS)*. – 2021. – Т. 1. – №. 06. – С. 551-556.
18. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). Modern principles of the effect of hemodialysis therapy on heart rate. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 1(1), 80–85.
19. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). Pathomorphological characteristics of the epididymis under irradiation. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 1(1), 96–100.
20. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). The incidence of cancer of the oral cavity and pharynx in the Bukhara region. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 1(1), 86–89.
21. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). Influence of alcohol intoxication on the heart tissue of rats in the experiment. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 1(1), 90–95.
22. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). Modern Aspects of the Etiology of Gastric Ulcer and Its Complications. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(3), 163–166.

Иктибос учун: Нуриддинов А.М. Коронавирус касаллигида бронхопневмониянинг замонавий тушунчалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 840–842. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17864292>